

2-ADIK SONLAR MAYDONIDA KUBIK TENGLAMA VA UNING TATBIQLARI

¹Xamdamova Dilnoza Rahmatilla qizi, ²Hakimov Otabek Norbo'ta o'g'li

¹Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti, ²V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894889>

Annotatsiya. Ma'lumki, Keli daraxtida berilgan yaqin qo'shnilik ta'siridagi fizik modellarga mos Gibbs o'lchovlarini tatdiq qilish masalasi ko'p hollarda qaralayotgan maydon ustida algebraik tenglamaning ildizlarini tasniflashga keltiriladi. Xususan, k -tartibli Keli daraxtida berilgan Izing modeli uchun translyatsion-invariant Gibbs o'lchovlari to'plamini tavsiflash algebraik tenglamaning yechimlari soni bilan bevosita bog'liq. Ushbu ishda 2-adik sonlar maydonida berilgan kubik tenglamaning yechimlari va uning 2-adik Izing modeli mos Gibbs bilan bog'liqligi ko'rsatiladi. Bunda 2-adik sonlarning kanonik yoyilmasi va 2^m modul bo'yicha taqqoslamalardan keng foydalaniladi.

Kalit so'zlar: 2-adik sonlar, Izing modeli, Gibbs o'lchovi, qo'zg'almas nuqta, faza almashishi.

$\Gamma^k = (V, L)$ k -tartibli Keli daraxti berilgan bo'lsin. Bunda V daraxtning uchlari va L uning qirralari to'plami. Aslida Keli daraxtini har bir uchidan $k + 1$ ta qirra chiquvchi, siklga ega bo'lmagan cheksiz graf deb qarash mumkin. Daraxtda qirralar yordamida uchlarning orasidagi d masofani aniqlash mumkin. Bunda $x, y \in V$ uchlarning orasidagi masofa deganda shu uchlarni tutashtiruvchi eng qisqa yo'ldagi qirralar soni tushuniladi. Daraxt ixtiyoriy uchiga nisbatan simmetrik bo'lganidan, uning biror x^0 uchini tayinlab quyidagi to'plamlarni aniqlash mumkin

$$W_n = \{x \in V: d(x, x^0) = n\},$$

$$V_n = \bigcup_{m=0}^n W_m,$$

$$S(x) = \{y \in W_{n+1}: d(x, y) = 1\}, \quad x \in W_n.$$

Odatda $S(x)$ to'plamga x uchning to'g'ri avlodlari to'plami deyiladi.

Daraxtning har bir uchiga -1 yoki 1 qiymat mos qo'yuvchi σ akslantirishga konfiguratsiya deymiz va V to'plamda aniqlangan barcha konfiguratsiyalar to'plamini Ω kabi belgilaymiz. Shuningdek, V_n chekli to'plamdagi barcha konfiguratsiyalar to'plamini Ω_n kabi belgilaymiz.

Keli daraxtida 2-adik Izing modelini qaraymiz:

$$H(\sigma) = J \sum_{\langle x, y \rangle \in L} \sigma(x)\sigma(y),$$

bunda $J \in \mathbb{Q}_2$.

Izing modeli uchun 2-adik Gibbs o'lchovini quramiz. Berilgan $h: V \rightarrow \mathbb{Q}_2 \setminus \{0\}$ funksiya yordamida Ω_n chekli to'plamda quyidagi 2-adik ehtimollik taqsimotini qaraymiz

$$\mu_h^{(n)}(\sigma) = \frac{\rho^{H(\sigma)} \prod_{x \in W_n} h_{x, \sigma(x)}}{\sum_{\omega \in \Omega_n} \rho^{H(\omega)} \prod_{x \in W_n} h_{x, \omega(x)}},$$

bunda $\rho \in \mathbb{Q}_2$.

Shunday qilib, har bir $n \geq 1$ uchun $\mu_h^{(n)}$ ehtimollik taqsimotini aniqladik. Agar bu ehtimollik taqsimotlari muvofiqlik shartini qanoatlantirsa, o'lchovni davom ettirish haqidagi Kolmogorov teoremasiga ko'ra (Ω, \mathcal{B}) o'lchovli fazoda aniqlangan yagona μ_h ehtimollik o'lchovi mavjudki,

$$\mu_h \upharpoonright_{V_n} \equiv \mu_h^{(n)}$$

o‘rinli bo‘ladi. Bunda B – silindrik to‘plamlardan hosil qilingan minimal σ -algebra. Gibbs o‘lchovlari nazariyasida berilgan Hamiltoinianga mos limit Gibbs o‘lchovining mavjudligini ko‘rsatishning turli usullari bo‘lsa-da, muvofiqlik sharti orqali funksional tenglama hosil qilish ancha samarali hisoblanadi. Xususan, akademik O. A. Roziqov va uning ilmiy maktabi aynan shu usul yordamida nazariyaning rivojlanishiga salmoqli hissa qo‘shib kelmoqda.

[1] ishda $\mu_h^{(n)}$ ehtimollik o‘lchovlari ketma-ketligining muvofiqlik shartini qanoatlantirishi uchun mezon berilgan. Unga ko‘ra Izing modeli uchun barcha translyatsion-invariant Gibbs o‘lchovlari va quyidagicha aniqlangan

$$f(x) = \left(\frac{ax + 1}{x + a} \right)^k.$$

akslantirishning qo‘zg‘almas nuqtalari to‘plami orasida o‘zaro bir qiymatli moslik mavjud. Bunda $a = \rho^J$. Shu bois yuqoridagi akslantirishni Izing funksiyasi deyish mumkin.

Izing funksiyasining qo‘zg‘almas nuqtalarini, ya‘ni $f(x) = x$ tenglamaning yechimlarini topish quyidagi

$$(x + a)^k x - (ax + 1)^k = 0 \quad (1)$$

algebraik tenglamaning yechimlarini topishga teng kuchli. Haqiqiy sonlar maydoni ustida Izing funksiyasining qo‘zg‘almas nuqtalari to‘plamining tavsifini [1] ishdan topish mumkin.

Bu funksiya p -adik sonlar maydonida qaralsa, o‘ziga xos dinamika bo‘lishini [1] va undagi mualliflarning bir nechta ilmiy maqolalaridan topish mumkin.

\mathbb{Q}_2 – 2-adik sonlar maydonida

$$\mathbb{Z}_2 = \{x \in \mathbb{Q}_2 : |x|_2 \leq 1\}, \quad \mathbb{Z}_2^* = \{x \in \mathbb{Z}_2 : |x|_2 = 1\}$$

to‘plamlarni aniqlaymiz. Bu to‘plamlar mos ravishda 2-adik butun sonlar to‘plami va 2-adik birlar to‘plami deyiladi. Noarhimed analiz va p -adik sonlar maydoni haqida to‘liqroq ma‘lumotlarni [2] adabiyotdan o‘qish mumkin.

(1) tenglamani \mathbb{Q}_2 maydonda $k = 2$ va $a \notin \mathbb{Q}_2 \setminus \{-1, 0, 1\}$ shartlar ostida o‘rganamiz. Ko‘rish mumkinki, $k = 2$ uchun (1) tenglamani

$$(x - 1)(x^2 + (1 + 2a - a^2)x + 1) = 0$$

kabi yozish mumkin. U holda (1) tenglamaning har doim $x_0 = 1$ yechimi borligini va qolgan yechimlari esa formal ravishda

$$x_{1,2} = \frac{(a - 1)^2 - 2 \pm (a - 1)\sqrt{(a - 3)(a + 1)}}{2}$$

kabi ifodalanishini xulosa qilish mumkin.

Ravshanki, $a \in \{-1, 3\}$ uchun $x_1 = x_2$ o‘rinli bo‘ladi. Lekin, shartga ko‘ra $a \neq -1$. Shuningdek, $a = 3$ bo‘lganda $x_1 = x_2 = 1$ ekanligidan, (1) tenglama yoki yagona yechimga yoki uchta turli yechimga ega deb xulosa qilish mumkin. Ya‘ni, agar N_a bilan (1) tenglamaning yechimlari soni belgilansa, $N_a \in \{1, 3\}$ o‘rinli.

Asosiy natijani yozishdan oldin quyidagi to‘plamlarni aniqlaymiz

$$A_1 = \mathbb{Q}_2 \setminus \mathbb{Z}_2,$$

$$A_2 = \bigcup_{k=1}^{\infty} (1 + 2 + 2^{2k+2} + 2^{4k+2} + 2^{2k+5}\mathbb{Z}_2),$$

$$A_3 = \sum_{i=0}^3 2^i + 2^5 + 2^7\mathbb{Z}_2,$$

$$A_4 = \bigcup_{k=2}^{\infty} (\sum_{i=0}^{2k+1} 2^i + 2^{2k+3} + 2^{2k+4} + 2^{2k+5}\mathbb{Z}_2).$$

1-Teorema. Ixtiyoriy $a \in \mathbb{Q}_2 \setminus \mathbb{Z}_2$ uchun quyidagi o‘rinli

$$N_a = \begin{cases} 3, & \text{agar } a \in \bigcup_{i=1}^4 A_i, \\ 1, & \text{aks holda.} \end{cases}$$

1-teoremaning Gibbs o'lovhlari nazariyasiga tatbig'i shundaki, 2-tartibli Keli daraxtida berilgan Izing modeliga mos keluvchi 2-adik translyatsion-invariant Gibbs o'lovhlari uchta yoki yagona. Ma'lumki, o'lovlar sonining o'zgarishi faza almashishini anglatadi. Demak, yuqoridagi teoremani barcha 2-adik translyatsion-invariant Gibbs o'lovhlari to'plamida faza almashishlari ro'y berishining tavsifi sifatida qabul qilish mumkin ekan.

ADABIYOTLAR

1. Mukhamedov F.M., Khakimov O.N. Translation-invariant generalized p-adic Gibbs measures for the Ising model on Cayley trees. // Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2020. V.44, Issue 16, pp 12302—12316.
2. Schikhof W.H., Ultrametric calculus. An introduction to p-adic analysis, Cambridge: Cambridge University Press; 1984.